

GROTESK ÖGELER VE MİTOLOJİ BAĞLAMINDA BİR MASAL İNCELEMESİ: “AYININ KARISI CEMO”

A Fairy Tale Study in the Context of Grotesque Elements and Mythology:
“Cemo the Bear's Wife”

Gözde AYDEMİR*

ÖZ

Halk anlatıları, insanların duygularını ve psikolojilerini yansıtan önemli araçlardır. Masallar ise insanlığın eski zamanlarından beri var olan önemli bir anlatı türüdür. Masalların sembolik bir dil içermesi, bu türü incelenmeye değer kılmaktadır. Pek çok farklı yönden ele alınabilecek olan masallar, içerdikleri unsurlara göre farklı bağlamlarda incelenebilir. Bu bağlamlardan birisi de gotik unsurlar çerçevesinde yapılan masal incelemeleridir. Gotik edebiyat ürünleri ile ilişkilendirilen korku, bilinmezlik, yabancılaşma gibi duygular ve gotik yazında bir yazma biçimi olarak kendini gösteren grotesk, masalların içerisinde yer alan çeşitli öğelerde görülmektedir. Kars'ın Büyük Oluklu köyünde derlenmiş olan Ayının Karısı Cemo isimli masalda da gotik/grotesk öğelerin yoğun bir biçimde görülüyor olması bu çalışmanın temelini oluşturmuştur. Bir ayı tarafından kaçırılarak mağaraya hapsedilen ve yarı insan yarı ayı bedenli bir çocuğa sahip olan Cemo'nun yaşadıklarını anlatan bu masal, içerisinde barındırdığı grotesk öğeler açısından önem taşımaktadır. Çalışma içerisinde bu masalın grotesk öğeleri incelenmiş olup aynı zamanda masaldaki kahramanlar mitolojik olarak da ele alınmıştır. Biçimsel bir bozukluğa sahip olan yarı insan yarı ayı bedenli çocuğun hem Türk mitolojisindeki anlatılarda görülüyor olması hem de Dünya masalları içerisinde Ayının Karısı Cemo masalına benzer şekillerde anlatıların bulunuyor olması bu masalın mitolojik yönden de incelenmesini sağlamıştır. Çalışmada öncelikle gotik ve grotesk kavramlarından bahsedilecek, daha sonra derlenen masal metnindeki grotesk unsurlar mitolojik bağlamda incelenecektir.

Anahtar Sözcükler: Masal, gotik, grotesk, mitoloji, Türk mitolojisi.

ABSTRACT

Folk narratives are important tools that reflect people's emotions and psychology and fairy tale is an important narrative genre that has existed since the ancient times of humanity. The fact that fairy tales contain a symbolic language makes this genre worth examining. Fairy tales, which can be approached from many different perspectives, can be examined in different contexts according to the elements they contain. One of these contexts is fairy tale studies within the framework of gothic elements. Feelings associated with Gothic literary works such as fear, obscurity,

* Öğretmen, Millî Eğitim Bakanlığı, Kocaeli-Türkiye. E-posta: gozdeaydemir06@outlook.com. ORCID: 0009-0009-1206-5219. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522879>

and alienation and the grotesque, which manifests itself as a form of writing in Gothic literature, are seen in various elements in fairy tales. The intense presence of gothic/grotesque elements in the tale titled Cemo, the Bear's Wife, compiled in Büyük Oluklu village of Kars, has formed the basis of this study. This tale, which tells the experiences of Cemo, who was kidnapped by a bear and imprisoned in a cave and had a child with a half-human, half-bear body, is important in terms of the grotesque elements it contains. In the study, the grotesque elements of this tale has been examined and the heroes in the tale has also been discussed mythologically. The half-human, half-bear-bodied child with a deformity is seen not only in the narratives of Turkish mythology but also in other mythologies. Besides, there are narratives similar to the tale of Cemo, the Bear's Wife, among the world fairy tales. These facts has enabled this tale to be examined from a mythological perspective as well. In the study, first the concepts of gothic and grotesque will be mentioned, and then the grotesque elements in the compiled fairy tale text will be examined in a mythological context.

Keywords: Fairy tale, gothic, grotesque, mythology, Turkish mythology.

Giriş

Sözlü kültür ürünleri içerisinde önemli bir yeri olan masal, Pertev Naili Boratav tarafından “Nesirle söylenmiş, dinlik ve büyüklük inanışlardan ve törelerden bağımsız, tamamı ile hayal ürünü, gerçekle ilgisiz ve anlattıklarına inandırma iddiası olmayan kısa bir anlatı” olarak tanımlanmıştır (Boratav, 2016: 85). Saim Sakaoğlu ve Umay Günay ise masalın anlatıldığı toplum içerisinde önemli bir yeri olduğunu belirtmişlerdir. Saim Sakaoğlu, masalların hayal ürünlerine dayandığını fakat bir yandan da dinleyiciyi belli bir noktada inandırabilme özelliğinin olduğunu söylemiştir (Sakaoğlu, 2016: 17). Umay Günay’a göre ise masallar okuma yazma bilmeyen toplumlarda okuryazar halkın hikâye ve romanının yerini tutmaktadır (Günay, 1975: 368). Bu ifadeler göz önünde bulundurulduğunda masalların anlatıldığı toplumların kültürlerini ve değer yargılarını yansıttığı net bir şekilde görülebilmektedir. Yapılması istenen ve istenmeyen davranışlar, masallarda kahramanın başına gelen durumlar ile hedef kitleye aktarılmaktadır. Toplum tarafından yapılması hoş karşılanmayan ve normlara aykırı davranışlar sergileyen kahramanlar ise masalın sonunda içinden çıkılması zor ve kötü bir duruma düşmekte ve bu şekilde toplumun kurallarına uymayan bireylerin başına neler gelebileceği masalın hedef kitle tarafından görülmektedir. Kahramanların yaptığı her eylemin bir karşılığının olması

masalların gerek hayat ile iliřkilendirilmesi aısından nemlidir. Bu baėlamda zellikle ocuklara ders verme amacı gden masallar yaygın bir řekilde anlatılmaktadır.

Masalların dili semboliktir ve bu sembolik dil sayesinde uyarıcı ve ėt verici nitelikler tařırlar. Yapılması ve yapılmaması gereken eylemler, hedef kitleye ynelik semboller ile anlatılır. Gerek hayat iin ders verici nitelikte olan masal tr, sembolik bir dile sahip olması aısından incelenmeye deėerdir.

Masallarda yer alan sembolik geler incelendiėi zaman kolektif bilinaltının masallardaki aktarımı grlebilmektedir. Masalların tarihin eski dnemlerinden gnmze dek srdrlebilir bir tr olmasının asıl sebebi de burada yatmaktadır: Halk masallarının oėu, kitle iletiřim aralarının ve kitapların gnmzdeki kadar yaygın olmadığı endstri ncesi dnemde oluřmuřtur. Dnemin insanların fantezileri, istekleri, korkuları ve umutları masallarda yansıtılmaktadır. Bu durum masal trnn hem insan doėası ile i ie bir form kazanmasını hem de zamansız olmasını saėlamaktadır.

İnsanların ařk, nefret, keder gibi temel duyguları eski zamanlarda ve gnmzde farklı nesnelere ya da durumlara ynelik olsa da temelde bu duyguların doėasında bulunan psikolojik dinamikler aynı řekilde yařamaya devam etmektedir. Bu nedenle masallar duygularımıza hitap eden zamansız bir tr halini alarak gnmzde de geerliliėini korumaya devam eder (Spring, 2001: 57).

İnsanların duygularına hitap eden bu tr, ierdiėi sembolik geler bakımından da incelenabilmektedir. Masallarda incelenmesi mmkn olan gelerden birisi de gotik/grotesk gelerdir. Gotik kavramı, adını eski bir kavim olan Gotlardan almıřtır fakat yazınsal anlamda gotik, Orta aė ile iliřkilendirilen ve Orta aė havasını hissettiren eserler iin kullanılmaktadır (Kılıkaya, 2022: 145). Gotik yazınlarda zellikle karanlık, ıssız, tekinsiz mekanlar nem tařımaktadır. Gotik edebiyatta bir yazma biimi olan grotesk ise genel olarak biimsel sapmaları ve karmařayı konu edinmektedir. Makalenin devamında masallar ve gotik/grotesk gelerin iliřkisi incelenecek ve konu edinilen masaldaki grotesk geler mitolojik baėlamda ele alınacaktır.

1. Masallar ve Gotik/Grotesk Ögeler

Masal, sembolik bir dile sahip olması ve bilinçdışı ögeler içermesi sebebiyle pek çok açıdan incelenmeye açık bir türdür. Özellikle kahramanların olağanüstü olması, mekânların gizemli yerler olarak seçilmesi masalları ilgi çekici kılmaktadır. Masal kahramanları, gerçek dünyadan izler taşıyan insan, hayvan, nesne ya da eşya olabileceği gibi olağanüstü düşsel figürler olan dev, cin, peri vb. varlıklar da olabilir (Elçin, 2001: 369). Aynı şekilde masal mekânları da gerçek dünyadan izler taşıyabileceği gibi büyü, olağanüstü, fantastik mekanlar olarak seçilebilir. Bu noktada masalların hedef kitle olan çocuklara uygunluğu bir tartışma noktası olarak önümüze çıkmaktadır. Olağandışı ögeler olan dev, cin, peri gibi karakterlerin ya da masallarda yer alan çeşitli şiddet eylemlerinin estetik açıdan grotesk biçimin bir yansıması olduğu söylenebilir fakat bu durumun çocuk psikolojisine olan etkisi de göz ardı edilmemelidir (Şen, 2020a: 33). Masallarda yer alan grotesk ögeler, masalların yalnızca çocuklar için değil yetişkinler için de üretildiğini gösterir niteliktedir.

Grotesk, gotik yazın içerisinde yer alan bir yazma biçimidir. Grotesk örüntülerin masallarda sıklıkla görüldüğü yerler; asimile edilen gerçek yaşam, farklı biçimlere bürünen canlı ya da cansız figürler, standartlaşmış olayların dışında gerçekleşen durumlardır (Şen, 2000: 33). Gotik geleneğin masallarda bu şekilde görülmesinin nedeni gotik kelimesinin kökenine bakılarak anlaşılabilir. Gotik kavramı, yalnızca edebiyat ile sınırlı kalan bir kavram değildir. Bu kavramın pek çok sanat dalı içerisinde yer aldığı bilinmektedir. Özellikle mimaride ve resimde gotik kavramının etkileri görülmektedir. Gotik tarzını bu şekilde isimlendiren kişi Rönesans döneminin önemli ressamlarından birisi olan Raphael'dir. Raphael, Gotik tarzın Gotlar tarafından yerleştirilmiş olduğunu düşünmekte ve Gotları yalnızca Roma'yı yok etmiş olan barbar bir topluluk olarak görerek gotik tarzın klasik olana karşıt oluşunu net bir şekilde açıklamaktadır (Kerr, 2011: 44-45). Fakat gotik sözcüğünü kullanan ilk kişinin İtalyan ressam, mimar ve sanat eleştirmeni Giorgio Vasari olduğu da ileri sürülmektedir. Vasari de tıpkı Raphael gibi gotik sözcüğünü olumsuz bir bağlam içinde değerlendirmiştir ve klasik karşıtı anlamında kullandığından bahsetmiştir (Arargüç, 2016: 246).

“Avrupa’da ‘gotik’ sözcüğü genel olarak Vizigot istilasından ve Roma İmparatorluğu’nun çöküşünden Rönesans’a kadar geçen çağı ve dolayısıyla bu çağa ait kimi olguları nitelemek için kullanılıyordu. Başka bir deyişle, “Gotik sözcüğü bir yandan neredeyse barbarlıkla, bir çeşit karanlık çağlar tasavvuruyla, yani batıl inançlarla, baskı, zulüm ve kan ile örülü bir geçmiş tasavvuruyla ilişkili, apaçık aşağılayıcı/kötüleyici (pejoratif) bir sıfattı” (Özkaracalar, 2005: 8).

Bu bağlamda gotik eserlerin ve grotesk öğelerin de klasik karşıtı olarak görüldüğü ve normal olmayanla ilişkilendirildiği söylenebilir. Gotik içerisinde yer alan grotesk yazma biçimi için de aynı durumlar geçerlidir.

Grotesk kavramı, gotik ve fantastik yazın ile ilişkilendirilen bir yazma biçimidir. Fransızca “fantastik, ürpertici, çok çirkin” anlamlarına gelen “grotesque” İtalyanca “mağara” anlamına gelen “grottesco” sözcükleri (URL-1) grotesk kavramının etimolojik kökeninin görülmesi açısından önemlidir. Grotesk yazma biçimi, gerçek yaşamın dezenformasyona uğratıldığı, canlıların karikatürize edilerek yeni bir form oluşturulduğu, abartı, biçimsizlik, olağandışılık ve tuhaflık barındıran bir biçimdir (Cornwell, 1998: 273; Snodgrass, 2005: 166; Bonn, 2010: 71’den akt. Şen, 2020b: 33). Masallar ve grotesk yazma biçimi arasındaki ilişkiye bakıldığında zaman masallardaki kişilerin ve mekanların grotesk öğeler içerdiği söylenebilir. Standart dışı olan, korku unsurunu tetikleyen ve gizem, tekinsizlik içeren durumlar ve mekânlar grotesk öğeler olarak değerlendirilebilir. Kişilerin olağanüstü özelliklere sahip olması, tuhaf ya da biçimsiz yaratıklar olabilmeleri durumu masalı grotesk öğeler bağlamında incelenmeye uygun hale getirir. Bunun dışında gizemli ve bilinmez mekanlar da masalı klasikten uzak, farklı kılmaktadır.

Masallardaki gotik/grotesk öğelerin kişilerin merak duygularını perçinlediği, korku ile karışık bir haz yaşamalarını sağladığı söylenebilir. Klasik yazınlardaki pozitif haz, gotik öğeler sayesinde kırılmaktadır. Pozitif haz, güzellikle sürekli karşı karşıya kalmaktan doğan bir durumdur. Burke’ye göre bu sorunu çözenin en kolay yolu insana hoşlanma ile karışık olan bir acı duygusu hissettirmektir. Çünkü insan zihninin hissedebileceği en derin ve güçlü duygulardan birisi hoşlanmayla karışık acı duygusudur. Gotik edebiyat tam olarak bu noktada pozitif hazzı kırmıştır. İnsan kaslarının formunu koruyabilmek için egzersize ihtiyaç duyduğu gibi, hayal gücünün de işlevselleşmesi için bu tarz fikirler ve imgeler ile sarsılması

gerekmektedir (Özkaracalar, 2005: 15). Ayrıca Burke kişilerin korkunç ve belirsiz olan şeylerden de haz alabileceğini savunur. Burke'ye göre haz veren şeyler yalnızca güzel olmak zorunda değildir. Burke'nin sublime olarak adlandırdığı yücelik de aslında korku ile harmanlanmış bir şaşkınlık hissidir ve yüceliğin kasvet ve belirsizlikte de olabileceğini söyler. Örneğin kişinin gayet güvenli bir yerden fırtınayı izlerken bir anda fırtınanın tehlikeli olduğundan, bu imgesel korkudan haz alması bu duruma örnek verilebilir (Miles, 1995: 46). Bu nedenle gotik yazınlar da insanlarda haz duygusu uyandırır. Bascom'a göre folklor ürünlerinin işlevlerinden birisi olan hoşça vakit geçirme işlevi masalların da yerine getirdiği bir işlevdir. Özellikle kırsal kesimlerde uzun kış gecelerinde büyükler tarafından çocuklara masal anlatılması bir geleneğin de doğurucusu olmuştur. Bu nedenle masallarda yer alan grotesk öğelerin de hoşça vakit geçirme işlevine destekte bulunarak masalın heyecan verici, merak duygusu uyandırıcı yönünü desteklediği söylenebilir. Ayrıca masallarda bulunan grotesk öğeler sayesinde Burke'nin bahsettiği imgesel korkudan haz alma durumu gerçekleşir. Masallarda yer alan bu öğeler, dinleyicilerin hissettiği pozitif hazzı kırarak onlara standart dışı kişiler ve mekânlar ile farklı bir kapı aralar.

Erhan Şen, Pertev Naili Boratav ve Ignacz Kunos masallarında yer alan gotik/grotesk öğelerle ilgili yapmış olduğu çalışmalarda, grotesk öğeleri şu şekilde belirlemiştir:

Grotesk görünümlü eylemler: Farklı bir bedene bürünmek, boyun kesme/boğazını kesme/kafasını kesmek, öldürme, parçalarına ayırma, yutulmak/yenilmek, bıçaklanma/haçerlenme/şişlenme, cinayete teşebbüs, boğulmak/boğulma tehlikesi geçirmek, haşlamak/haşlanmak, kendine zarar vermek, gözlerini oymak, ateşe atılma, karnını yırtmak/karnını deşmek, sinsice/gizlice takip etmek, zorbalık/tecavüz/taciz, zehirleme/zehirlenme.

Olağandışı varlıklar: Dev/devanası , canavar, ejderha, bitişik adamlar.

Grotesk mekânlar: Mezarlık, mağara, vahşi doğa, orman.

Grotesk nesnelere: Kılıç, haçer, bıçak, balta, topuz, zehirli bir nesne.

Grotesk figürler: Kocakarı, cadı, kötülük peşindeki bir erkek (öldürmeyi planlayan, haydut, hırsız, katil, avcı)kötülük yapan bir hayvan (Şen, 2020a; Şen, 2020b).

Bu sınıflamadan yola çıkılarak Ayının Karısı Cemo masalındaki gotik/grotesk öğeler incelenecektir.

2. “Ayının Karısı Cemo” Masalındaki Gotik/Grotesk Öğeler

“Ayının Karısı Cemo” masalı, masalların giriş formellerinden olan “Bir varmış, bir yokmuş.” formeline benzer şekilde bir cümle ile başlar:

“Hekât hekât içinde hekât hayat içinde.”

Kars ağzında hikâye anlamına gelen hekât sözcüğünün “Hikâye hikâye içinde, hikâye hayat içinde.” şeklinde kullanımı masalarda anlatılan karakterlerin yaşadıklarının aslında hayatın bir gerçeği olduğunu anlatmaktadır. Bunun dışında hikayelerin iç içe geçmiş bir formda olması da olay örgüsünün karmaşık bir şekilde oluşunu anlatabileceği gibi çerçeve hikâye tekniğine bir vurgu olarak da düşünülebilir. Masalarda anlatılan karakter hikayelerinin iç içe geçerek masala yön vermesi ve her bir durumun aslında yeni bir durumun oluşmasına katkı sağlaması bu formel ile anlatılmıştır. Giriş formeli verildikten sonra masal şu şekilde devam eder:

Bir zamanlar bir köyde yaşayan genç kızlar, kadınlar bahar geldiğinde süpürge otu toplamaya köyün dışında kayalıklı bir yere gidermiş. Ama orada mağaralar varmış ve mağaralarda ayılar yaşamış. Köy halkı bunu bilirmiş ama yine de herkes oraya gidermiş çünkü orada çok fazla süpürge otu varmış. Giderken de yanlarında bir yumak ip götürürlermiş. Birbirlerinden ayrılırlarsa o açtıkları yumağı takip ederek aynı yere gelirlermiş.

Bir gün yine kızlar toplanmış süpürge otu toplamaya gitmişler. Yine herkes ipinin ucunu aynı yere bırakıp yürümeye başlamış. Geri dönerken de yumağı takip edeceklermiş. İçlerinden Cemo isimli kız, ilerledikçe ipinin olmadığını fark etmiş. Her nerede düştüyse düşmüş. Çok fazla ilerlediği için geri de dönememiş. Akşam olmuş hava kararmış, kızlar geri dönmüş. Herkes evine gitmiş, Cemo yok. Cemo karanlıkta kayalıkların dibine saklanmış, sabahın olmasını beklemiş. Sabah olup uyanınca tepesinde bir tane ayının belirmediğini görmüş, çok korkmuş. Ayı Cemo’ya korkmaması gerektiğini söylemiş. Onu kucağına almış, mağarasına götürmüş. Cemo’yu oraya hapsedmiş, göndermemiş. “Benimle evlen.” demiş. Herkes Cemo’yu aramış ama bulamamış. Kayalıkların oradaki ayıların onu yediğini düşünmüşler ve aramaktan vazgeçmişler. Kimse gelmeyince ayı onu kendine eş etmiş ve Cemo’ya çok iyi davranmış.

Zaman geçmiş, seneler geçmiş Cemo'nun bir tane çocuğu olmuş. Çocuğun üst kısmı insan alt kısmı ayıymış. Zamanla yine oralara süpürge otu toplamaya gelen kızlar yarısı ayı yarısı insan olan çocuğu görmüşler. Çocuk bunlardan korkup kaçmış, kızlar da çocuğu takip etmişler. Çocuğun bir mağaradan içeri girdiğini görmüşler. Hemen köye koşup haber vermişler. Köylü toplanıp kayalıkların oraya gitmiş. Ayıyı mağaranın orada görünce öldürmüşler. Mağaraya girdiklerinde çocuğu ve Cemo'yu görmüşler. Cemo'yu alıp köye dönmek istemişler ama çocuğu kabullenmemişler. Yarı insan yarı ayı olduğu için çocuğu öldürmek istemişler. Cemo bunu kabul etmediği için çocuğunu bırakmamış, onunla mağarada sonsuza kadar yaşamışlar.”

Yukarıda verilen masal metninin tamamı incelendiği zaman grotesk bir unsur olarak ele alınması gereken ilk öge süpürge otudur.

2.1. Süpürge Otu

“Bir zamanlar bir köyde yaşayan genç kızlar, kadınlar bahar geldiğinde süpürge otu toplamaya köyün dışında kayalıklı bir yere gidermiş. Ama orada mağaralar varmış ve mağaralarda ayılar yaşarmış. Köy halkı bunu bilirmiş ama yine de herkes oraya gidermiş çünkü orada çok fazla süpürge otu varmış. Giderken de yanlarında bir yumak ip götürürlermiş. Birbirlerinden ayrılırlarsa o açtıkları yumağı takip ederek aynı yere gelirlermiş.”

Masalın bu bölümüne bakılarak masalın derlendiği bölge düşünüldüğü zaman süpürge otu, önemli bir sembol olarak karşımıza çıkmaktadır. Kars'ın Büyük Oluklu köyünde anlatılan bu masal, bölgenin kültürü içerisinde süpürge otunun önemini göstermektedir. Öyle ki süpürge otu burada uğruna risk alınacak bir öge olarak karşımıza çıkmaktadır. Tehlikeli olarak görülen ayıların ve onların yaşadığı mağaraların yakınına gidilerek toplanması gereken önemli bir figürdür. Bu noktada süpürgenin ve süpürge otunun halk inanışlarındaki yansımalarına bakıldığı zaman Eski Türk inançlarında süpürgenin ne gibi bir rolü olduğu merak konusu olmaktadır.

Süpürge çöpü, çeşitli durumlarda dinlik ve büyüklük etkiler yaratması beklenen bir materyaldir. Süpürge çöpünün/otunun bu şekilde bir beklenti ile kullanılıyor olması süpürgenin bütüncül anlamıyla ilişkilidir. Süpürge, temizlik için kullanılan bir nesnedir (Aça, 2018: 36). Bu nedenle süpürgeye ait olan parçalar da süpürge ile aynı işlevi görür. Burada parça- bütün iliş-

kisi görülmektedir. Temas büyüündeki “Parça bütüne aittir.” ilkesi, parçaya sahip olanın bütüne de sahip olacağını anlatmaktadır (Örnek, 1966: 37). Süpürge çöpü/otu ile süpürge arasında da bu şekilde bir ilişki görülmektedir. Süpürge, sahip olduğu temizleme ve arındırma durumunu her alanda göstermektedir. Yalnızca maddi kirleri değil manevi kirleri de temizleyen süpürgeler, derleme sahasında yağmur duası için de kullanılmaktadır. Dodu/Godu adı verilen süpürge çocuklar tarafından kapı kapı dolandırılması ile yağmur yağdırma ritüelinin ilk adımı atılmış olur. Kapıyı açan ev sahibi, üzerine tülbent örtülmüş olan süpürgeyi bir miktar su ile ıslatarak yağmuru çağırır. Çocuklara ise yumurta vererek onları sevindirir. Bu pratikte süpürge bir örtü ile dişil hale getirilmesi ve yağmur yağdırmak için çocukların bir eylem gerçekleştirmesi önem taşımaktadır. Kadınlığın/dişiliğin bereketi ve çocukların günahsız olması inancı İslamiyet ile Şamanizmin bir potada eritilmesi olarak değerlendirilebilir. Süpürge de manevi temizlik aracı olarak yağmur duasında yer alışı bu noktada önemlidir. Ayrıca süpürge otundan yapılan süpürgelerin bereketi temsil edilmesinden de bahsetmek mümkündür. Özetle; derleme sahasında süpürge önemli bir yer kaplıyor oluşu, bölgede anlatılan masala da yansımıştır. Süpürge otunun grotesk bir öge olarak ele alınması ise tüm olayların başlangıcının bu nesne sayesinde olmasıdır. Süpürge otu, tehlikeli bir yerde olmasına rağmen toplanmak zorundadır. Masalda süpürge otu yerine neden başka bir nesnenin olayın başlatıcısı olarak seçilmediği ise merak konusudur.

Masalda süpürge otunun kullanılması ise iki nedene bağlanabilir. Öncelikle süpürge otunun yetiştiği alanlar kayalık ve dağlık yerler olduğu için masaldaki gizem oluşturacak mekâna ulaşma aracı olarak bu nesne kullanılmıştır. Bu şekilde masalın ana kahramanı, tüm olayların başlangıcı olacak mekâna bir amaç uğruna gitmiştir. Bir diğer durum ise süpürge otunun bereketi temsil etmesidir. Süpürge otu, üzerindeki tohumları toprağa döken ve tekrar ot çıkaran bir bitkidir. Bu durumun masaldaki çocuğun dünyaya gelişi ve döllenme ile ilişkilendirilmesi mümkündür.

2.2. Kayalıklı Yer/Mağara

Masaldaki bir diğer grotesk öge ise süpürge otunun toplandığı alan olan kayalıklı yer/mağaralardır. Olayların başlangıcı olan “köyün dışında

yer alan kayalıklı bir yer” ifadesi, tekinsizlik ve bilinmezlik duygusu vermektedir. Gotik edebiyatın ana unsurlarından olan ve grotesk öğeler içerisinde de incelenebilecek durumlardan birisi gizemli mekânlardır.

“Gerek psikolojik olarak gerekse fiziksel şekilde yaşanan korkunun, gizemin, tabiatüstü olanın, insanlar tarafından terk edilmiş mekânların, kale, zindan gibi kasvet veren yerlerin, bilinmez geçitlerin, ormanların, vahşi tabiatın, harabe hâline gelmiş manastırların, işkence yerlerinin, karanlığın, geriye gidişin, delirmenin, gelecekle ilgili büyük tahminlerin ve etkileri devam eden lanetlerin bulunduğu gotik eserlerde, karakterler de mekânlar gibi sıra dışıdır” (Yavuz, Geçikli, 2008: 175).

Bu tarz mekânlar kahramanlara ve masalın dinleyicisine korku ve bilinmezlik aşılır. Kayalıkların arasında yer alan mağara, yalnızca masalarda değil destanlarda da yer alan önemli bir motiftir. Mağaralar, içerisinde enteresan olayların yaşandığı ve sıradan olmayan mekanlardır. Masalda bahsedilen mağaranın içinde aylar yaşamaktadır. Ayı, gerek büyüklüğü gerek yırtıcılığı ile korku unsurunu tetikleyen bir hayvandır. Bu masalda olduğu gibi farklı kültürlerde de topluluğu tehdit eden yamyam figürü ya da canavar, ejderha ve dev gibi varlıklar bulunmaktadır (Zipes, 2018: 33-34). Bu durum insanların korku duydukları sembollerin evrenselliğinin gotik yazın aracılığı ile gösterilmesine örnektir.

2.3. Korku/Bilinmezlik/Yabancılaşma

Masalın başlangıcında mağara ve ayı gibi korku unsurları verilerek masalın devamında ayların yaşadığı bu mağarada nelerin olacağı ile ilgili merak duygusu tetiklenmiştir.

Bir gün yine kızlar toplanmış süpürge otu toplamaya gitmişler. Yine herkes ipinin ucunu aynı yere bırakıp yürümeye başlamış. Geri dönerken de yumağı takip edeceklermiş. İçlerinden Cemo isimli kız, ilerledikçe ipinin olmadığını fark etmiş. Her nerede düştüyse düşmüş. Çok fazla ilerlediği için geri de dönememiş. Akşam olmuş hava kararmış, kızlar geri dönmüş. Herkes evine gitmiş, Cemo yok. Cemo karanlıkta kayalıkların dibine saklanmış, sabahın olmasını beklemiş. Sabah olup uyanınca tepesinde bir tane ayının belirdiğini görmüş, çok korkmuş. Ayı Cemo’ya korkmaması gerektiğini söylemiş. Onu kucağına almış, mağarasına götürmüş. Cemo’yu oraya hapsetmiş, göndermemiş. “Benimle evlen.” demiş. Herkes Cemo’yu aramış ama bulamamış. Kaya-

lıkların oradaki ayların onu yediğini düşünmüşler ve aramaktan vazgeçmişler. Kimse gelmeyince ayı onu kendine eş etmiş ve Cemo'ya çok iyi davranmış (KK-1).

Masalın bu bölümünde dikkat çekici pek çok unsur bulunmaktadır. Mağaraya giden köylülerin kaybolmamak için bir yumak ip götürmeleri Hansel ve Gretel masalındaki ekme kırıntılarını anımsatmaktadır. Kaybolmaya ve bilinmezliğe dair duyulan korku yine grotesk bir öge olarak ele alınabilir.

Dönüş yolu ile arasındaki bağı sağlayan bir araç olan ip yumağı, Cemo tarafından kaybedilmiştir ve bu durum artık Cemo'nun korku içerisinde tekinsiz olarak nitelendirilebilecek bir yerde kalmasına sebep olmuştur. Burada yabancılaşma hissi devreye girmektedir. Grotesk öğeler içinde yer alan korku ve yabancılaşma, farklı durumlara dair duyulabilir. Cemo'nun korkusu hayatta kalmaya ve dış dünyadan gelebilecek tehlikelere yönelik iken yabancılaşması içedönük bir şekilde olacaktır. Cemo'nun bilmediği bir yere hapsedilmesi ve ayının onu göndermemesi onun yaşama karşı duyulan bir korkuya sahip olmasına neden olmuştur. Wolfgang Kayser'in bahsettiği grotesk yabancılaşma kavramı bu örnekte devreye girmektedir çünkü kaçırılma ve hapsedilme kişinin korku ekseninde kendine yabancılaşmasına yol açmıştır. Korkunun yaratmış olduğu kasvetli hava, karakterin dış dünyaya ve kendisine yabancılaşmasına neden olmuştur (Nurdan, 2020: 69-72). Karakterin yabancılaşmasına neden olan bir diğer grotesk unsur ise belirsizliktir. Hapsedilme ve ne zaman kurtarılacağını bilmeme hissi belirsizliği beraberinde getirmiştir.

2.4. Ayı ve Yarı İnsan Yarı Ayı Bedenli Çocuk

Cemo'nun kaybolup hapsedilmesinden sonra ayının onunla evlenmesi, Hopkins'in gotik yazın ile ilgili fikrini destekler niteliktedir. Hopkins'e göre gotik yazınlarda erkek karakter genellikle yaşlı, korkutucu ve gizemli bir kişi olmaktadır. Bu karakterin yaşadığı yer ise korkunç ve tehdit verici olan doğaüstü varlıklar ile çevrelenmiş olmalıdır. Kadın kahraman ise erkek kahramana göre daha korunmasızdır. Son olarak ne iyi ne kötü olarak sınıflandırılmayan, bir arayış içerisinde olan üçüncü bir karakter de bu olaylar silsilesine eklenmektedir (Hopkins, 2005: 11). Masalda korkutucu ve gizemli karakter olan ayı, korkunç ve tehlike hissi uyandırıcı bir mağarada yaşamaktadır. Erkek kahramana göre daha korunmasız olan kişi kadın karakter Cemo'dur. Ne iyi ne kötü olarak sınıflandırılmayan ve

olaylar silsilesine sonradan dahil olan karakter ise ayı ile Cemo'nun çocuğu olacaktır.

Masalın ilerleyen bölümünde ayı ve Cemo'nun çocuğu olmakta ve bu çocuk yarı insan yarı ayı şeklinde biçimsel bir bozuklukla doğmaktadır. Bu durum baskın bir grotesk ögedir.

3. Mitolojik Bağlamda Ayının Karısı Cemo

Derlenen masala bakıldığı zaman Ayı ve Cemo'nun çocuğunun yarı ayı yarı insan olarak doğması durumunun köylüler tarafından kabul edilebilir bir durum olmadığı görülmektedir. Çocuğun bir ayıdan olması ve ayıdan türeme durumu Türk mitolojisi ile ilişkilendirildiğinde anlamlı bir alt metin oluşturmak mümkün olmaktadır. Ayı figürünün yalnızca Türk mitolojisinde yer almadığı, Dünya masallarına yansıdığı da görülmektedir. Dünya masallarına bakıldığı zaman özellikle Fransız, Alman ve Rus masallarında ayı figürünün derleme sahasındaki masala benzer nitelikte yer aldığı görülmüştür. Derlenen masalın sonunda şu ifadeler yer almaktadır:

Zaman geçmiş, seneler geçmiş Cemo'nun bir tane çocuğu olmuş. Çocuğun üst kısmı insan alt kısmı ayıymış. Zamanla yine oralara süpürge otu toplamaya gelen kızlar yarısı ayı yarısı insan olan çocuğu görmüşler. Çocuk bunlardan korkup kaçmış, kızlar da çocuğu takip etmişler. Çocuğun bir mağaradan içeri girdiğini görmüşler. Hemen köye koşup haber vermişler. Köylü toplanıp kayalıkların oraya gitmiş. Ayıyı mağaranın orada görünce öldürmüşler. Mağaraya girdiklerinde çocuğu ve Cemo'yu görmüşler. Cemo'yu alıp köye dönmek istemişler ama çocuğu kabullenmemişler. Yarı insan yarı ayı olduğu için çocuğu öldürmek istemişler. Cemo bunu kabul etmediği için çocuğunu bırakmamış, onunla mağarada sonsuza kadar yaşamışlar (KK-1).

Fransız halk masalı olan Jean de l'Ours (John the Bear/ John of the Bear) tıpkı Ayının Karısı Cemo masalındaki yarı insan yarı ayı karakter gibi bir kahraman barındırmaktadır. Masalın ana kahramanı yarı ayı yarı insan olarak doğmuştur. Jean de l'Ours'un fiziksel görünümü ile ilgili olarak tüm vücudunun kıllarla kaplı ve kafasının bir ayı gibi büyük olduğu anlatılmaktadır. Aynı masalın Meksika versiyonu olan Juan el Oso ve Rus masalı olan Ivanko Medvedko'da ise kahramanın belden yukarısı insan, belden aşağısı ise ayı şeklindedir.

Jean de l'Ours masalı tıpkı Ayının Karısı Cemo gibi başlar: Odun toplamak için ormana giden bir oduncunun karısı ayı tarafından kaçırlır.

Daha sonra bu kadın ve ayının bir çocuğu olur. Çocuk kısa zamanda yürümeye ve konuşmaya başlar. Beş altı yaşlarına geldiği zaman ayının mağaranın ağzına tıkadığı taşı yerinden kaldırarak annesini de kendisini de kurttırır. Dünyaya karışması ile birlikte dış görünüşünden ve vücudundaki kıllardan dolayı ona bir lakap takılır: Jean de l'Ours. (URL-2). Bunun dışında Fransa'nın çeşitli bölgelerinde, İspanya, Meksika, Doğu Asya ve Avrupa ülkelerinde de bu anlatının benzer varyantlarına rastlanmaktadır.

Görsel 1. Jean de l'Ours (URL-3)

Alman masalı olan *Bärensohnmärchen* masalının ana kahramanı yine bir ayıdan türemiştir. Rus masalı karakteri olan İvan Medvedko, ayı tarafından büyütülmüştür. İvan Medvedko da tıpkı Cemo'nun oğlu gibi köylüler tarafından istenmemiştir:

Otuzuncu krallığın belli bir Çarlığında, üç kere dokuz toprak boyunca, deniz okyanusunun ötesinde, karısıyla birlikte yaşlı bir köylü yaşardı. Dürüst ve çalışkandı, ancak peynir ve tereyağında yüzmeydi. Gerçekten de çok fakirlerdi ve ayrıca çocukları yoktu, bu onlar için büyük bir kederdi. Köylü, kış mevsimlerinde geçimini ekmek almak için pazarladığı kurt ve ayı avlayarak sağlıyordu.

Bir gün adam bir ayıyı inine kadar takip etti ve onu öldürdükten sonra, orada üç yaşında, çıplak ve güçlü, ayının çaldığı ve bir yavru gibi büyüttüğü küçük bir oğlan çocuğu buldu. Köylü küçük çocuğu eve götürdü, rahibi çağırdı, ona İvaşko Medvedko, yani "Küçük İvan, Ayının Oğlu" adını verdi ve onu kendi çocuğu olarak yetiştirmeye başladı.

Çocuk yıllar geçtikçe değil saatler geçtikçe büyüdü. -Sanki biri onu yukarı doğru sürüklüyormuş gibi hızlı bir şekilde.- On beş yaşına geldiğinde bir adam boyuna geldi ve kırsaldaki herkesten daha güçlüydü. Kendi gücünün farkında değildi, bu yüzden çok geçmeden köyün diğer çocuklarıyla oynarken kazalar olmaya başladı. Bir oyun arkadaşının elini tuttuğunda, elini çekmemesi bir şans eseri idi ve öfkelenildiğinde kolları ve hatta başları vücutlarından ayrılıyordu.

Bu durum doğal olarak çok fazla soruna yol açtı ve sonunda komşuları yaşlı köylüye gelip şöyle dediler: "Sen bizim komşumuz ve hemşerimizsin ve seninle bir sorunumuz yok. Ama senin 'ayının oğlu'na gelince, o köyden kovulmalı. Küçük çocuklarımızın onun maskaralıkları yüzünden sakatlanmasını artık istemiyoruz." (URL-4).

Fakat bu masalın sonunda derleme sahasındaki masaldan farklı olarak İvan yolunu çizerek köyden ayrılmış, farklı maceralara atılmıştır. Cemo'nun oğlu ise annesi tarafından terk edilmediği için ömrü boyunca annesi ile birlikte olmaya devam etmiştir.

Yukarıdaki örnekte de görüldüğü üzere bazı hayvanlar, farklı milletlerin mitolojilerinde ortak anlamlar taşıyabilmektedir. Hayvanlara yüklenen bu anlamlar, milletlerin sözlü kültür ürünleri ile nesilden nesile aktarılmaktadır. Farklı milletlerde ayıya yüklenen anlamlar, ayıyı kült bir hayvan haline getirmiştir (Sarpkaya, 2014: 150). Dünya kültürlerinin mitik tasavvur ve ritüellerine bakıldığında zaman ayının bir ata veya soyun başkanı, totem hayvanı, geleneğin koruyucusu ve aktarıcısı, koruyucu veya tedavi edici bir ruh, insanın hayvan ikizi, şamanın yardımcısı, bir tür zoomorfik tasvir olarak görüldüğü bilinmektedir (Ivanov, 2000: 128). Sedat Veyis'e göre ayı kültürünün oluşmasında en önemli durum ayının insan ya da insana benzer bir atadan geldiği düşüncesidir ve bu düşüncenin kökenleri Taş Devri'ne kadar uzanmaktadır (Örnek, 1995: 98). Yukarıda farklı milletlerden alınmış olan masal örneklerine bakıldığında zaman bu anlatılarda ayının bir tür tanrı, ata, eş, koca yerini aldığını görmek mümkündür. Ayı, gücün sembolüdür ve bu görüş pek çok topluluğun inançlarında da bu şekildedir.

Türk mitolojisine bakıldığında zaman ayının hem Şamanist dönemde hem de İslami dönemde çeşitli anlamlar taşıdığı ve bu nedenle önemli olduğu görülmektedir. Türklerin yaşadığı bölgelerde onlarla birlikte yaşayan hayvanlar, mitik düşüncede bu hayvanlar ile ilgili çeşitli inançlar oluşmasını sağlamıştır. Kurt, kartal, geyik, ayı gibi hayvanlar bu duruma örnek olarak

gösterilebilir (Sarpkaya, 2014:151). Orhan Hançerlioğlu, Eski Türklerde ayının ormanla ilişkili olarak kutsal bir hayvan olarak görüldüğünü belirtmiş ve Kıpçaklar'ın ayıdan "baba" anlamında kullanılan hitaplar ile bahsettiğini söylemiştir (Hançerlioğlu, 2010: 68). Araştırma sahasında derlenen masal bu bilgiler bağlamında incelendiği zaman masaldaki ayının kayalık bir yerde bir mağara içerisinde yaşıyor olması ayıların ormanın üstün gücü olması durumu ile ilişkilendirilebilir. Bunun dışında şamanların ayı postu ile ayinler yapması, ayıya dönüşerek düşmanları ile savaşması gibi durumlar da insan-ayrı arasındaki ilişkiyi açıklar niteliktedir.

Ayıyla Evlenen Genç Kız isimli Rus masalının sonunda ayı aslında kılık değiştirmiş bir insan olarak karşımıza çıkmıştır. Türk mitolojisinde de ayının kılık değiştirmiş bir erkek olduğu fikri yer almaktadır. Roux, Sibiry'a'da önemli bir yeri olan ayıya tapınma durumunun Pan-Türk bir özellik olarak görülebileceğini söylemiştir (Roux, 2000: 378). Ayı'nın Karısı Cemo masalında ise Orta Asya ve Sibiry'a Şamanizminin etkilerini görmek mümkündür. Orta Asya ve Sibiry'a'nın bir kısmında ayı insana benzer kabul edilmekte ve ayı ile bir kadın arasında cinsel bir birliktelik olabileceğine inanılmaktadır (Roux, 2005: 291). Bu durum Başkurtlar gibi bazı Türk topluluklarında ayının ata sayılması ve ayıdan türediğine inanma şeklinde kendini göstermiştir (Çoruhlu, 2011: 162-63). Pertev Naili Boratav da Anadolu'da ayıyla evlenen kızların konu edinildiği çeşitli anlatımların olduğundan bahseder (Boratav, 2012: 37). Ayıya bu şekilde üstün özelliklerin verilmesi durumu aslında ayının şamana rehberlik eden bir ruh olarak görülmesi kökenine dayanmaktadır. Bu durum zamanla ayıya tanrısal bir yaratma gücü verilmesiyle devam etmiş, ayının ata ve kendisinden türenilen bir hayvan olarak görülmesi durumunu oluşturarak anlatılara da ayıdan türeme olayının taşınmasını sağlamıştır. Fakat şamanın rehberi olan bu hayvan, İslamiyet ile birlikte olumsuz bir intiba kazanmış ve kaba kuvvet, kötülük, aptallık gibi özellikler ayıya yüklenmiştir (Korkmaz, 2008: 33).

Bir Başkurt efsanesine göre ise ayı bir kadını kaçırmak onu kendine eş yapar, daha sonra da bu kadından bir çocuğu olur. Fakat diğer çocuklara göre çok güçlü olan bu çocuk, arkadaşlarına zarar verdiği için köyden kovulur (Atnur, 2002: 552). Bu efsane Ayının Karısı Cemo ile aynı şekilde başlayıp İvan Medvedko ile aynı şekilde biter. Bu noktada Türk mitolojisi ve Rus mitolojisindeki ayıya dair inanışların benzerliği göze çarpmaktadır.¹

¹ Detaylı bilgi için bk. (Sütcü, 2021).

Eski Türk inanışlarındaki gibi kutsal sayılmayan ayı, masalda canavar formunda yer almıştır ve Cemo'yu bulur bulmaz ayıyı öldüren köylüler, ayının ona zarar verdiğini düşünmüşlerdir. Masaldaki yarı ayı yarı insan bedenli çocuk ise köylüler tarafından istenmemektedir. Olay örgüsünün devamında Cemo'yu kurtarmaları ve içlerine almaları için de bir şart sunulmaktadır: "Canavardan kurtulmak." Köylüler Cemo'yu köye kabul ederler fakat canavar olarak gördükleri çocuğu istemezler. Topluma aykırı olan bu yabancı beden, standart dışı olduğu ve biçimsel bir bozukluğa sahip olduğu için istenmemektedir.

Masalın bu bölümünde Cemo'nun onu kurtarmaya gelen köylülere karşı takındığı tavır da dış dünyaya yabancılaşmanın yansımasıdır. Cemo'nun gözünde çocuğu masum, köylüler ise zalimdir. Bu nedenle zayıf- güçlü çatışması görülmektedir ve Cemo kendisini bu çatışmanın taraflarından birisi olarak görmekte ve eskiden üyesi olduğu gruba dair bir aidiyet duygusu beslememektedir. Burada Cemo'nun önce dış dünyaya sonra da gruptan ayrılan bir birey olarak kendisine yabancılaşması grotesk bir öge olarak öne çıkmaktadır.

Hegel, İyi ve Vicdan eserinde insanın yalnızca tekil bir birey olarak görülmesinin zararlı bir şey olduğundan ve etik yaşamın teleolojisi içinde yok edilmesi gereken "şeytani bir ahlak biçemi" olduğunu söylemiştir. Hegel'e göre bu aşamada kalıp yalnızlık içerisinde yoğrulan birey ya bir ayartma durumu ya da bir günah içerisindedir. (Kierkegaard, 2015: 108) Hegel'in bu varsayımına dayanarak masala bakıldığı zaman yalnız kalan Cemo'nun bir günah ya da ayartma durumuna geçtiği görülebilir. Yalnızlığın sürüklenmesi ile birlikte kötü güçlerin etkisi altına giren insanlar, toplumsal normlara aykırı olan çeşitli çılgınlıklar yapmakta ve aşırılıklar göstermektedir. Bu noktada gotik anlatıların çift taraflı olduğu da görülmektedir: İlk olarak toplumsal düzene karşı çıkan, dini inanç ve adetlere karşı olan kişiler doğru yola dönmekte ve bu şekilde otorite yeniden sağlanmış olmaktadır. İkinci olarak ise kahraman istediği her şeyi yapmakta ve anlatının sonu açık uçlu bitmekte, sonuç okuyucunun/dinleyicinin düşüncesine göre şekillenmektedir (Oktay, 1999: 16-18). Bu masalda Cemo'yu doğru yola döndürmek, kurtarmak isteyen köylüler toplumsal otoriteyi sağlayamamıştır. Gotik anlatının diğer ucu olan kahramanın istediği her şeyi yapması ve anlatının sonunun açık uçlu bitmesi burada net bir şekilde görülmektedir. Cemo, kocasını

öldüren köylülerin çocuđuna da zarar vermesinden korkarak onlarla birlikte köye dönmemiřtir. Bir başkaldırı ile sonlanan masal, gerek içerdii grotesk ve mitolojik ögeler gerek dünya masallarına ve efsanelere olan benzerliđi ile incelenmeye deđerdir.

Sonuç

Sözlü kùltür ürünleri arasında önemli bir yeri olan masal, yüzyıllardır nesilden nesile aktarılan bir türdür. Masalarda yer alan ögelerin incelenmesi ise masalların verdiđi mesajların daha iyi anlaşılması açısından fayda sağlamaktadır. Masalın sembolik diline uygun bir şekilde incelenen bu ögeler, masalın ait olduđu millet ve bu milletin sahip olduđu kùltür bakımından da fikir edinilmesi açısından önemlidir. Masaldaki ögelerin farklı yönlerden incelenebilmesi mümkündür ve bu incelemelerden birisi de çalışmanın temeli olan gotik/grotesk ögelerdir. Gotik yazın içerisinde şekillenmiř bir tür olan grotesk, biçimsizlik, abartı gibi durumları temel almakta ve olayların standart dıřı olan tarafıyla ilgilenmektedir. Bu makalede incelenmiř olan Ayının Karısı Cemo isimli masalda yer alan gotik/grotesk ögeler de masalın farklı bir perspektif ile görülmesini sağlamaktadır. Klasik bir masal okumasından farklı olarak grotesk ögelerin ele alınması sayesinde masalın içerisindeki unsurlar mitolojik düzlemde de deđerlendirilebilmiřtir.

Sembolik dile uygun olarak yapılan bu masal incelemesinde öncelikle grotesk bir figür olan süpürge otu detaylı bir şekilde incelenerek bu figürün masalın ilerlemesine olan katkısı görülmüřtür. Masaldaki olayların başlangıcı olan mekâna ulaşmayı sağlayan nesne, elbette ki masalın önemli bir parçasıdır ve incelenmeye deđerdir. Bunun dışında süpürge otunun masalın derlendiđi bölgedeki önemine de deđinilerek sıradan bir bitki ya da nesne yerine bu figürün seçilmesinin nedenleri üzerinde durulmuřtur. Çalışmanın devamında masaldaki mağara unsuru deđerlendirilmiř ve mağarada hapseden ana kahramanın kendisine ve çevreye duyduđu yabancılaşma hissi incelenmiřtir. Masaldaki gotik bir yansıma olarak deđerlendirilebilecek olan hapsedilmeye karşı duyulan korku, yalnızlık ve yabancılaşma hisleri metin içerisinde önem taşımaktadır. Buradan hareketle masaldaki grotesk ögelerin hem masal içerisindeki mekânlarda hem kahramanların zihinlerinde karşımıza çıktıđı söylenebilir. Mekanlarda tekinsizlik,

yalnızlık, korku hissi ile kendisini gösteren gotik öğeler, kişilerin kendi içlerinde yaşadığı yalnızlık, toplumdan uzaklaşma ya da uzaklaştırılma gibi durumlarda da görülmektedir.

Ayının Karısı Cemo isimli masalda yapılan incelemeye göre grotesk öğeler dört başlık altında toplanmıştır. Bu başlıklar şu şekildedir: Grotesk görünümlü eylemler, olağandışı varlıklar, grotesk mekanlar ve grotesk figürler. Erhan Şen'in tasnifine göre yapılan bu incelemede masaldaki grotesk görünümlü eylemler: kaybolma, hapsedilme, öldürme, cinayete teşebbüs, sinsice/gizlice takip etmek, zorbalık yalnızlık, yabancılaşma, korku; olağandışı varlıklar: yarı insan yarı ayı çocuk (biçimsiz bir beden); grotesk mekanlar: kayalık yer, mağara; grotesk figür ise süpürge otu olarak belirlenmiştir.

İncelenen masalın grotesk öğeleri içerisinde yer alan ayı, çift taraflı olarak incelenmiştir. Bazı durumlarda bir kurtarıcı, ata, soyun devam ettiricisi olan ayı bazı durumlarda ise canavar formu olarak görülmektedir. Bu durumun Eski Türk inançları ile İslam inancının farklı bakış açılarına sahip olmasından kaynaklandığı görülmüştür. Masal, ayıdan türeme durumu ile Eski Türk inanışlarını yansıtırken ayının köylüler tarafından canavar olarak görülüp öldürülmesi ile İslamiyet'in kabulü ile ayıya karşı değişen bakış açısını sembolize etmektedir. Bu yönü ile çift taraflı olarak incelenmeye değer olan bu masalın farklı milletlerde de benzer şekillerde anlatıldığı görülmüştür. Bu nedenle çalışma içerisinde masaldaki ayıdan türeme durumunun Türk mitolojisindeki ve farklı mitolojilerdeki yerine değinilmiştir. İncelenen masalın Anadolu sahası dışında Fransa, İspanya, Almanya ve Rusya'da da benzer biçimlerinin bulunması bu masalı mitolojik açıdan incelemeye değer kılmaktadır. Özellikle Rus halk masalı olan İvan Medvedko masalı Ayının Karısı Cemo masalı ile benzerlik göstermektedir. Bu durum mitolojide ayıya verilen önemi ve ayının kült bir hayvan olarak sözlü kültür ürünlerinde yer almasını göstermektedir. Bu çalışma ile derlenen masal metninin hem içerdiği grotesk öğeler açısından incelenmesi sağlanmış hem de mitolojik bağlamda değerlendirmesi yapılarak Anadolu'da anlatılan bir masalın dünyanın farklı milletlerinin anlatılarına ne şekilde yansıdığı gözlemlenmiştir.

Kaynakça

- Aça, Mustafa (2018). "Doğu Karadeniz Hayvancıları ve Çobanlarının Geleneksel Veterinerlik Uygulamalarına Dönük Tespit ve Değerlendirmeler". *Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, (61): 127-144.
- Arargüç, M. Fikret (2016). "Mimari Bir Tarzdan Edebi Bir Türe: Gotik". *Güzel Sanatlar Dergisi*, (36): 245-257.
- Atnur, Gülhan. (2002). *Başkurt ve Tatar Efsaneleri Üzerine Karşılaştırmalı Motif Çalışması*. Doktora Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Boratav, Pertev Naili (2012). *Türk Mitolojisi: Oğuzların-Anadolu, Azerbaycan ve Türkmenistan Türklerinin Mitolojisi*. Çev. Recep Özbay. Ankara: Bilgesu Yayıncılık.
- Boratav, Pertev Naili (2016). *100 Soruda Türk Halk Edebiyatı*. Ankara: Bilgesu Yayıncılık.
- Çoruhlu, Yaşar (2011). *Türk Mitolojisinin Ana Hatları*. İstanbul: Kabalıcı Yayınevi.
- Elçin, Şükrü (2001). *Halk Edebiyatına Giriş*. Ankara: Akçağ Yayınları
- Geçikli, Kubilay ve Yavuz, M. Ertuğrul (2008). "Gotik Romanda Aydınlanma Karşıtlığı". *C. Ü. Sosyal Bilimler Dergisi*, 32(1): 171-188.
- Günay, Umay (1975). *Elâzığ Masalları*. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Basımevi.
- Hançerlioğlu, Orhan (2010). *Dünya İnançları Sözlüğü*. İstanbul: Phoenix Yayınevi.
- Hopkins, Lisa (2005). *Screening The Gothic*. Austin: University of Teksas Press.
- Ivanov, V. V. & Taporov, V. N. (2000). *Mifi Narodov Mira*. Moskova: Olimp.
- Kerr, Gordon (2011). *Avrupa'nın Kısa Tarihi*. Çev. Cumhuriyet Atay. İstanbul: Kalkedon.
- Kılıçkaya, Derya (2022). "Adnan Özyalçın'ın 'Yük' ve 'Asfalt' Hikâyelerinde Grotesk / Gotik Masal Ögeleri / Motifleri". *Topkapı Sosyal Bilimler Dergisi*, 1(2): 143-168.
- Kierkegaard, Soren (2015). *Kayıp Kavramı*. İstanbul: Türkiye İş Bankası

- Korkmaz, Esat (2008). *Eski Türk İnançları ve Şamanizm Terimleri Sözlüğü*. İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınevi.
- Miles, Robert (1995). *Ann Radcliffe: The Great Enchantress*. Manchester: Manchester University Press.
- Nurdan, Gülçin Tuğba (2020). *Postmodern Türk Romanında Grotesk*. Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Oktay, Dilek (1999). "Sapık Arzular, Günahlar, Yalnız Canavarlar ve Değişen Düzene Karşı". *Virgül*, 21: 17.
- Örnek, Sedat Veyis (1966). *Sivas ve Çevresinde Hayatın Çeşitli Safhalarıyla İlgili Batıl İnançların ve Büyüsel İşlemlerin Etnolojik Tetkiki*. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
- Örnek, Sedat Veyis (1995). *100 Soruda İlkelerde Din, Büyü, Sanat ve Efsane*. İstanbul: Gerçek Yayınevi.
- Özkaracalar, Kaya (2005). *Gotik*. İstanbul: L&M Yayıncılık.
- Roux, Jean Paul (2000). "Hayvanlar: Türk ve Moğol Dinlerinde Öncelikleri. Kavimsel Mitler ve Av Ritleri". *Antik Dünya ve Geleneksel Toplumlarda Dinler ve Mitolojiler Sözlüğü, C.1*. Haz. Levent Yılmaz. Çev. Gönül Yılmaz. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 377-381.
- Roux, Jean Paul (2005). *Orta Asya'da Kutsal Bitkiler ve Hayvanlar*. Çev. Aykut Kazancıgil ve Lale Arslan. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
- Sakaoğlu, Saim (2016). *Masal Araştırmaları I*. Ankara: Akçağ Yayınları
- Sarpkaya, Seçkin (2014). "Türk Dünyası Efsanelerinde Ayı Tasavvurunun Değişim ve Dönüşümü". *Millî Folklor*, 26(101): 149-161.
- Spring, Walter (2001). *Die Symbolik des Handelns im Märchen. Tun und Nicht-Tun im deutschen Märchen*. Bern: Lang Verlag.
- Sütcü, Güneş (2021). "Türk ve Rus Mitolojisinde Hayvan Mitleri". *KARE*, 150-171.
- Şen, Erhan (2020a). "Pertev Naili Boratav'ın Derleyip Yayımladığı Masalların Grotesk Öğeler Açısından İncelenmesi". *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi*, 9(1): 166-179.
- Şen, Erhan (2020b). "Ignacz Kunos'un Derleyip Yayımladığı Masallarda Yer Alan Grotesk Öğeler". *Uluslararası Çocuk Edebiyatı ve Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 4(1): 31-44.

Zipes, Jack (2018). *Dayanılmaz Peri Masalı (Bir Türün Toplumsal ve Kültürel Tarihi)*. İstanbul: Alfa Yayınları.

Elektronik Kaynaklar

URL-1: "Grotesk" <https://www.etimolojiturkce.com/kelime/grotesk> (Erişim: 22.09.2024)

URL-2: "Jean de Ours" https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_de_1%27Ours (Erişim: 10.09.2024)

URL-3 : "Jean de'l Ours" https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/J_eandel_Ours.jpg (Erişim: 10.09.2024)

URL-4: "Little Bear" https://en.wikisource.org/wiki/Russian_Wonder_Tales/Little_Bear%27s_Son (Erişim: 15.09.2024)

Sözlü Kaynaklar

KK-1: Meryem Aydemir, 1976- Kağızman, lise mezunu, evli, ev hanımı.